

УЧ ЁШЛИ БОЛАЛАРДАГИ ИНҚИРОЗ АЛОМАТЛАРИ

Ў.Б. Шамсиев *¹

¹ Алфраганус университети профессори
Doi: <https://doi.org/10.5281/zenodo.19361244>

Уч ёшли болалардаги инқирозли ҳолатларни уч томонлама таҳлил қилиш мақсадга мувофиқ.

Биринчидан, бундай инқироз даврида юз бераётган барча воқеа-ҳодисалар янги бир даврнинг бошланишидан дарак берса, иккинчидан, бола ривожланишида қандай ўзгаришлар юз бераётганлигига эътибор қаратишимиз, ва ниҳоят, бу инқироз даврини кейинги ёш даврларидаги ривожланиш даражасининг асоси сифатида баҳолашимиз зарур.

Уч ёшдаги инқирознинг илк кўриниши сифатида негативизмни кўрсатиш мумкин. Инқирозли ҳолатларни кузатишни ёшга оид белгилардан бошлаш мақсадга мувофиқ бўлади. Инқирознинг илк кўринишлари намоён бўлиши негативизмнинг юзага келиши билан характерланади. Болалар негативизмининг улардаги оддий қулоқсизликдан фарқлаш лозим. Негативизмда бола ҳатти-ҳаракатлари катталар кўрсатмаларига зид бўлади. Агар бола ўзига ёқмагани учун ниманидир қилишни хоҳламаса, масалан: у ўйнаётганда уни ухлашга ундашмоқда, бола эса буни рад қилса, бу негативизм эмас, чунки болани уйқуси келмаяпти, аксинча, ўйнагиси келяпти.

Негативизм деганда боладаги шундай ҳолатларни, яъни у катталарнинг кўрсатмалари ёқмагани учун эмас, балки кимдир кўрсатма бераётганлиги учун бажармаслигини тушунишимиз керак. Бу эса болалар қулоқсизлиги билан негативизмни фарқлаб турувчи асосий жиҳат ҳисобланиб, боладаги ўзига хос мотивлар ҳаракатининг намоён бўла бошлаганлигини англатади.

Масалан, тўрт ёшли қизчанинг уч ёшлигида негативизм содир бўлган бўлса, у бирон жойга боришни хоҳласа-да катталар томонидан буйруқ оҳангидаги таклиф туфайли ҳам ўз хоҳишидан кечиши мумкин. Катталар томонидан қатъий оҳангда гапирилган гаплар ҳам болалардаги негативизмни қайта уйғотиши мумкин. М: бу рўмолча қора деб қатъий айтилса, бола йўқ оқ деб жавоб бериши мумкин ва х.к. Болада қарама-қарши фикрларнинг уйғониши, айтилган топшириқларни аксини бажариши негативизмнинг мавжудлигидан дарак беради. Негатив ҳаракатлар оддий қулоқсизликдан икки жиҳати билан фарқ қилади. Биринчидан, ижтимоий муносабатлар, яъни бошқа кишилар билан бўлган муносабатлар яққол намоён бўла бошлайди. Бундай ҳолатларда боланинг ҳаракатлари вазиятнинг мазмунига қаратилмайди. Негативизм ижтимоий характерга эга бўлиб, бола ундан нимани сўраётганлигига эмас, ким сўраётганлигига эътибор қаратади.

Иккинчидан, боланинг ўз муносабатларига янгича ёндашуви. Бола ўз ҳаракатлари таъсирида эмас, балки ўз интилишларига зид равишда ҳаракат қилади. Уч ёшдаги инқироз билан аффектив ҳолатлар ҳам чамбарчас боғлиқ. Тадқиқотларга кўра, илк болаликнинг энг характерли томонлари бу аффектив фаолият бирлигидир. Бу даврда бола бутунлай ўз хиссиётлари (аффект) таъсирида бўлади. Мактаб ёшида бошқа кишилар билан бўлган муносабатларда янги мотивлар юзага кела бошлайди. Уч ёшдаги инқирознинг иккинчи симптоми бу қайсарликдир. Негативизмни оддий қайсарликдан, лозим бўлса, қайсарликни қатъиятликдан фарқлаш лозим бўлади. Масалан, бола ниманидир бажариш учун астойдил қатъият билан ҳаракат қилса бу қайсарлик эмас, чунки бу уч ёшдаги инқироздан олдин ҳам кузатилади. Ўжарлик боланинг шундай бир реакциясики, у бирон-бир нарсани хоҳлагани учун эмас, балки у шуни талаб қилгани учун бажарилишини хоҳлайди. Айтайлик, болани ҳовлидан уйга чақиришди, у эса рад қилади, унга ҳар хил важлар кўрсатади, лекин бола уйга қирмайди, чунки бола биринчи таклифни рад қилиб бўлди, энди у уйга қирмайди. Ўжарлик мотиви боланинг биринчи қарори билан боғлиқ бўлади. Буни эса айни ўжарлик дейиш мумкин.

Қатъиятликни ўжарликдан ажратиш турадиган икки ҳолат мавжуд. Биринчи ҳолат ўжарликнинг умумий эҳтиёж билан боғлиқлиги бор. Агар бола руҳсат берилган бирон бир фаолиятни бажаришга ҳаракат қилса, бу ўжарлик ҳисобланмайди. Масалан, у велосипедда учишни яхши кўради ва шунинг учун кун бўйи далада бўлишга интилади. Иккинчи ҳолат агар негативизм учун ижтимоий моиллик характерли бўлса, яъни бола катталар айтганига зид ҳаракат қилса бунда боланинг ўзига нисбатан ўжарликка мойиллиги характерли бўлади. Бунда бола бир руҳий ҳолатдан бошқа бир руҳий ҳолатга осонликча ўтмайди, у буни шундай деб айтганлиги учун қилади ва сўзининг устидан чиқади.

Уч ёшли болаларда юз берадиган инкирозли ҳолатларга қадар ҳам уларда ўжарлик ва ўзбошимчалик каби учунчи бир рухий ҳолатни кузатиш мумкин. Бу ҳолатлар болаларнинг ривожланиши учун шунчалик катта аҳамиятга эгаки, ҳатто бу даврни бутунлай “ўжарлик даври” деб номлаш мумкин.

Ўжарлик негативизмдан ўзига хос хусусиятлари кўзга ташланмаслиги балан фарқланади. Негативизм болани у ёки бунга мажбур қиладиган катталарга қарши йўналтиради. Ўжарлик эса болага берилган тарбия меъёрларига, ҳаёт тарзига қарши йўналган бўлади. Бу ерда ўжарлик уч ёшгача шаклланган меъёрларга нисбатан ҳосил бўлади.

Ўжарлик қайсарликдан ўз интилишларида қатъий туриши билан фарқ қилади.

Уч ёшли инкироздан олдин бола мулойим, кулоқ солувчан бўлади ва тўсатган ҳамма ундан норози бўладиган ўжар болага айланади.

Болада мулойимликнинг етишмаслиги ўжарлик билан ғаразлиликни бир-биридан фарқлайди. Болада ўжарлик ва қайсарликнинг мавжудлиги унинг мустақилликка мойиллигини билдиради. Бу давргача болаларда бундай ҳислар кузатилмайди энди эса бола ҳамма нарсани ўзи қилишни хоҳлайди.

Бундан ташқари бу даврдаги инкирозли ҳолатларнинг яна бир қанча кўринишларини келтириш мумкин бўлсада, улар иккинчи даражали аҳамиятга эгаллиги билан ажралиб туради. Масалан: боланинг барча ҳаракатлари атрофдагиларга қарши бўлади. Болалар билан доимий равшда муаммолар келиб чиқа бошлайди. Ота-оналар билан болалар ўртасидаги доимий келишмовчиликларнинг табиий ҳолатга айланиб бориши ўзаро қадрсизланишга олиб келади. Бунини Ш.Бюлер образли тарзда оиланинг ҳалокати – бу бола онасини ҳақоратлаши, “сен жиннисан” ва ҳ.к. қабилдаги танбеҳларни эшитишидир деб таърифлайди. Бола ўйинчоқлардан воз кечади, луғат бойлигида шундай сўз ва иборалар пайдо бўладики, буларнинг барчаси ёмон, салбий маъноларни ифодалайди.

Бу даврдаги инкирозли ҳолатнинг яна шундай симптомларини учратиш мумкинки, булар турли оилаларда турлича кузатилиши мумкин. Ёлғиз болали оилаларда деспотизм (зулмкорлик) га интилиш учрайди. Болада атрофдагиларга нисбатан зулм қилиш истаги пайдо бўлади. Она уйдан чиқиши мумкин эмас, бола талаб қилганидек у хонада ўтириши шарт. У талаб қилган барча нарсани ҳозир қилиши лозим. Бола атрофдагиларга ҳукм ўтказиш учун минг хил усул қидиради. Бола ҳамма нарса аввалгидек, ҳамма унинг хоҳлаганларини мухайё қилишини истади ва шунга интилади. Агар оилада ундан бошқа бола бўладиган бўлса, бунини қизганиш (рашк) деб аташ, бу ердаги зулмкорлик, ҳукмдорликларнинг барчасини бошқа болаларга нисбатан қизганиш натижасида бўлмоқда дейиш мумкин.

Боланинг ижтимоий муносабатларидаги ўзгаришлар туфайли, у ички ва ташқи зиддиятларга дуч келади. Бу эса психологлар олдида бундай невротик таъсирга учраган болалар билан ишлашдек масъулиятли вазифани кўяди. Уч ёшдаги инкироз даврида болаларда кечадиган невроз ҳолатининг таъсири сифатида болаларда кўпинча биз “энурез” – кечаси пешоб ушлаёлмаслик каби ёқимсиз ҳолатларни кузатишимиз мумкин. Бундан ташқари тунги кўрқишлар, ваҳимали туш ва бошқа невротик симптомлар баъзан нутқда қийинчиликлар туғилиши, дудуқлик, соқовлик каби салбий оқибатларга олиб келиб негативизм – ўжарликни юзага келтириши мумкин. Бундай белгилар дастлаб тутқаноқни эслатиши мумкин, лекин бу тутқаноқ касаллиги эмас (бола ўзини полга ташлаши, қўл-оёқларини ерга аямасдан уруши ва ҳ.к.).

Кузатишларимиз натижасидаги хулосаларга кўра уч ёшдаги инкирознинг оғир кечганлигига мисол тариқасида тўрт ёшли болада тўсатдан юзага келадиган деспотия ҳолатини келтириш мумкин. Бунда бола ниманики талаб қилса, барчаси мухайё бўлиши шарт. Масалан: у кўчада кетаётганда онасини ерда ётган бир парча қоғозни (унга керак бўлмаса ҳам) олишга мажбур қилади. Агар айтганлари бўлмаса у бақира бошлайди оёқ-қўлларини ерга ура бошлайди ва ҳ.к.

Юқорида келтирилган симптомлар бола қандай таъсирлар натижасида ривожланганлигини аниқлашимиз зарурлигини англатади. Бола гўдаклигида бошқа катта кишилар қарамоғида бўлади ва уч ёшдаги инкироз давомида зиддиятлар келиб чиқиши мумкин. Буларнинг барчаси боланинг атрофдагиларга ёки ўз шахсига нисбатан ўзгаришлар юзага келишидан дарак беради.

Тадқиқотларимиздан келиб чиққан амалий ва назарий хулосаларимизга асосланган ҳолда оналарга қуйидаги тавсияларни беришимиз мумкин.

1. Муаммо ва зиддиятлардан кўз юмманг – болаларни эшитган ҳолда ўзингиз ҳам гапиринг;
2. Ўзингизга жабр етказманг – чунки сизга ёмон бўлса, болага ҳам яхши бўлмайди;
3. Болалар қанчалик айбдор бўлса ҳам, улардан юз ўгирманг.

References

- [1] Антонов В.В. – Экология человека в многомерном пространстве. “Полюс”, СПб, 2000.
- [2] Винникотт Д.В. Разговор с родителями. – М.: Класс, 1995. – 92 с.
- [3] Выготский Л.С. Лекции по психологии. –СПб.: Питер, 1999. – 478 с.
- [4] Каримова В.М. Мехр ва мурувват оиладан бошланади – Т.: Янги аср авлоди, 2004. – 28 б.